

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5543807>

УДК 025.171:027.1

Колосова Г.И.

Колосова Галина Иосифовна, главный библиотекарь Научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, Томский государственный университет, Россия. 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. E-mail: ork_2003@mail.ru.

Коллекция законодательных документов по расколу и изданий религиозной тематики в личной библиотеке графа П.А. Валуева

Аннотация. Данная статья посвящена изучению книжного собрания Петра Александровича Валуева (1815–1890), которое с 1885 г. находится в Научной библиотеке Томского университета. В правление Александра II с 1861 по 1879 гг. Валуев занимал посты министра внутренних дел и государственных имуществ, председателя Комитета министров, был членом Государственного совета. Он известен своим участием во многих проведенных в то время реформах, в том числе и церковной. Он сознательно собирал в своей библиотеке тематические коллекции изданий в соответствии с теми задачами, которые ему приходилось решать в рамках своей государственной деятельности. Предметом изучения является коллекция законодательных документов по расколу и отдельные сочинения религиозной тематики, рассмотренная с привлечением дневниковых записей П.А. Валуева. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что П.А. Валуев глубоко вникал в суть вопросов, связанных с положением в России православной церкви, духовенства и раскольников, и целенаправленно сформировал соответствующую коллекцию книг.

Ключевые слова: П.А. Валуев, личные библиотеки, русские издания XIX в., церковная реформа, старообрядчество, раскол, Научная библиотека ТГУ.

Kolosova G.I.

Kolosova Galina Iosifovna, Chief Librarian of the Scientific Library, Honoured Cultural Worker of Russian Federation, Tomsk State University, Russia. 634050, Tomsk, Lenina avenue, 36. E-mail: ork_2003@mail.ru.

Collection of legislative documents on Raskol and religious publications in the personal library of Count P.A. Valuev

Abstract. This article is devoted to the further study of the book collection of Pyotr Aleksandrovich Valuev (1815–1890), which has been stored in the Scientific Library of Tomsk University since 1885. During the reign of Alexander II from 1861 to 1879. Valuev served as Minister of Internal Affairs and State Property, Chairman of the Committee of Ministers, was a member of the State Council. He is known for his participation in many of the reforms carried out at that time, including the Church one. He deliberately collected thematic collections of publications in his library in accordance with the tasks that he dealt with in his state activities. The subject of the study is a collection of legislative documents on Raskol and individual works of religious themes, considered with the involvement of Valuev's diary entries. Based on the results obtained, it can be concluded that Valuev deeply delved into the essence of issues related to the situation with the Orthodox Church, clergy and schismaticism in Russia, and purposefully formed an appropriate collection of books.

Key words: P.A. Valuev, personal libraries, Russian publications of XIX century, Church reform, Old Believers, Raskol, Scientific Library of Tomsk State University.

Личные библиотеки как ценный историко-культурный источник давно являются объектами изучения для специалистов разных направлений. В предисловии к книге «Изучение личных библиотек в России» автор О.Н. Ильина пишет: «Мир личных библиотек – это особый срез культуры, аккумулирующий в себе такие характеристики личности и общества, которые невозможно получить из других источников» [4, с.4]. При этом Ильина считает, что «в настоящее время все более очевидной становится необходимость использования междисциплинарных подходов и новых методов гуманитарных исследований в познании такого сложного культурного явления, каким является личная библиотека» [4, с.43]. В исследовании представлен также библиографический указатель литературы, посвященной изучению личных библиотек с 1934 по 2006 г. Интерес к этой теме наблюдается и в последнее время. Среди других можно отметить работы И.А. Поплавской [15], А.Н. Марковой [12], Н.А. Мудровой [13], И.В. Новицкой [14] и др.

Данная статья посвящена продолжающемуся изучению состава личной библиотеки известного в России государственного деятеля графа Петра Александровича Валуева (1815–1890), которая хранится в Научной библиотеке Томского университета [6, 7, 8, 9].

В российской истории П.А. Валуев известен как министр внутренних дел России в 1861–1868 гг., министр государственных имуществ в 1872–1879 гг., как председатель Комитета министров в 1879–1881 гг. и член Государственного совета. Занимая высокие посты, Валуев обладал большим влиянием и играл ведущую роль в правительстве Александра II: он участник подготовки многих реформ – крестьянской (1861), земской (1864), финансовой (1863), образовательной (1863), цензурной (1865), церковной (1863–1874) и др.

За свою долгую жизнь Петр Александрович собрал интересную по составу библиотеку, которая представляет интерес

с точки зрения отражения круга его чтения при выполнении государственных задач, в решении которых он принимал участие. В 1885 г. библиотека графа была приобретена Министерством народного просвещения для строящегося Томского университета. В настоящей статье предметом изучения является коллекция законодательных документов по расколу и изданий религиозной тематики, собранная им в своей библиотеке. Основная задача – изучение их в контексте государственной деятельности Валуева и его личностных особенностей.

При изучении этой коллекции большую помощь оказали записи в дневнике Валуева, раскрывающие участие Петра Александровича в подготовке и проведении церковной реформы с 1861 по 1875 г., особенно при решении задач, связанных с раскольническими делами в России [1, 2].

Вот запись в его дневнике от 17 апреля 1861 г.: «Читал печатаемый за границей неким г. Кельсиевым сборник сведений о раскольниках. Замечательно, что правительство, давно имея в руках эти сведения, до сих пор не придумало другой системы действий в отношении к расколу. Замечательно также, что в лоне нашей церкви могло образоваться и может поддерживаться не только столь значительное число разных расколов, но и такие сумасбродные, нелепые учения и иноверия, каковы хлыстовщина, наполеоновщина и скопцы» [1, с. 102–103]. В этом случае речь идет о «Сборнике правительственных сведений о раскольниках», изданном В.И. Кельсиевым. В первом выпуске, изданном в 1860 г., помещено семь статей, среди которых статья Н.И. Надеждина «О заграничных раскольниках», «Записка о русском расколе» П.И. Мельникова, «Показание Федосеевца» и др. Во вступлении Кельсиев пишет: «Нам кажется, что только цензура и полицейское управление мешали русским ученым заниматься серьезным изучением раскола; иначе мы не можем объяснить невнимание к этому многозначительному явлению в великорусской

жизни, которое до сих пор занимало только духовенство и чиновников министерства внутренних дел» [5, с. III]. Во втором выпуске (1861 г.) помещены десять статей, в которых говорится о малоизвестных сектах: «странниках», «скакунах», «хлыстах», «скопцах» и т.п. Следует отметить, что в период с 1860 по 1862 г. В.И. Кельсиевым было издано четыре выпуска этого сборника, который печатался в Вольной русской типографии в Лондоне, поэтому он был запрещен к обращению в России [17, с. 130].

П.А. Валуеву – как министру внутренних дел – были предоставлены для знакомства два первых выпуска сборника. Очевидно, знакомство со сборником в какой-то мере подготовило Валуева к деятельности по решению вопросов, связанных с духовенством и расколом в России. Это подтверждают его дневниковые записи.

Так, 18 августа 1861 г. он пишет в дневнике: «Приготовлял отправление докладов в Крым, в том числе написал два секретных своеручно». При этом пояснил, что второй доклад «...с испрошением разрешения государя представить ему новую записку по вопросу о преобразовании (или улучшении, как обычно говорят) быта духовенства. Эта мысль, так давно меня занимавшая, быть может, теперь осуществится. Поводом служит плачевное положение православной церкви в Западном крае и существование особого Комитета для обеспечения тамошнего сельского духовенства. В этой сфере все вопросы сопредельны. Почему обеспечить один Запад? Почему только обеспечить, а не высить? Вчера подробно объяснялся с Урусовым. План моих действий составлен. Что скажет государь?». [1, с. 107-108].

Вскоре он получил от императора разрешение на подготовку записки о положении православной церкви и о мерах к преобразованию быта духовенства. Кроме того, Александр II предложил Валуеву представить свои соображения по поводу учреждения комитета по делам духовенства под председательством великого кня-

зя Константина Николаевича. Так официально началась работа Валуева по подготовке церковной реформы.

23 ноября Валуев отметил в дневнике, что был у митрополита Исидора, где виделся также с духовником императорской семьи В.Б. Бажановым, и провел с обоими предварительные переговоры по делу о духовенстве. В тот же день по этому же вопросу он встречался и с обер-прокурором при Святейшем синоде графом Д.А. Толстым.

В записи дневника от 17 января 1863 г. Валуев уже представил членов комитета: «Вечером у митрополита первое заседание комитета по делам духовенства. Вступление в дело. Ничего не испорчено на первом шагу, а это много. Два митрополита – Исидор и Арсений, архиепископ Платон, преосвященные Филофей и Евсений, Бажанов, Кутневич, кн. Долгоруков, Зеленый, Ахматов, Урусов и я» [1, с. 203].

Дальнейшие записи в дневнике Валуева отмечают ход работы. В марте он принял участие в заседании духовного присутствия, где выступил со своими предложениями, которые были приняты. 2 октября подготовка «Записки о пересмотре законодательства о раскольниках» была им закончена; 4 октября «Записка» была отправлена Александру II, а затем была рассмотрена на заседании комитета министров. Подготовленная Валуевым записка была очень важна для понимания изменений в государственной политике в отношении старообрядцев.

Особый интерес представляет запись Валуева от 20-го декабря 1863 г.: «Утром всеподданнейший доклад. Государь говорил о раскольничьем вопросе и при этом случае спросил, знаю ли я монаха Парфения. Я отвечал, что знаю, и что он у меня был. Потом государь спросил: «А Карамзин не говорил об этом деле?». Я отвечал, что не только говорил, но и прислал ко мне Парфения» [1, с. 262].

Парфений, в миру Петр Агеев (1807–1878), был известен как автор обличительных сочинений против раскольников. При

встрече с ним Валуев попросил монаха составить записку о расколе.

В записи от 27 марта 1864 г. Валуев пишет ещё об одной встрече: «После обеда был у меня по указанию архиепископа Платона единоверец Петров из Казани, староста единоверческой церкви с проектом записки на мое имя и проектом всеподданнейшего прошения о средствах воссоединения старообрядцев, писанными священником здешней единоверческой церкви Верховским. Замечательные документы. Резко, дерзко и бойко в них предлагается создание особой старообрядческой иерархии и усваивается поповцам значение древней, а православным значение новой на греческий лад устроившейся церкви. Ненависть к нашим епископам дышит в каждом слове» [1, с. 276].

В марте 1864 г. для решения вопроса о раскольниках был образован Особый временный Комитет под председательством графа В.Н. Панина, где на первом заседании выступил и Валуев. Следует отметить, что в отношении раскольников он занимал своеобразную позицию, так как отрицательно относился к административным преследованиям раскольников и считал, что такие меры можно применять только против изуверских сект.

В 1865 г. в дневнике Валуев записал: «18 октября. Государственный совет. Потом совещание с кн. Долгоруковым, гр. Паниным, обер-прокурором св. Синода и кн. Урусовым по особо высочайшему повелению о мерах в отношении к прибывшим в Москву из Белой Криницы раскольникам» [2, с. 73)].

В конце декабря 1866 г. он отметил, что в Департаменте законов состоялось заседание по вопросу о раскольниках [2, с. 177]. В 1867–1868 гг. Валуев в дневнике не сделал ни одной записи, касающейся дела о раскольниках, так как был занят решением вопросов о цензуре и печати.

9 марта 1868 г. Валуев был уволен с должности министра внутренних дел и на некоторое время уехал за границу. В период с 1872 по 1879 г. он возглавлял министерство государственных имуществ и Со-

вет министров, а также руководил работой нескольких комиссий.

4 марта 1874 г. в своем дневнике он отметил, что дело о раскольниках уже находится на рассмотрении в Государственном совете. Заседания общего собрания Государственного совета, на которых присутствовал и Валуев, проходили 4 и 11 марта. На них слушался доклад по вопросу «О гражданских правах раскольников», подготовленный министром внутренних дел А.Г. Тимашевым. В основу доклада легли материалы Особого временного комитета, в работе которого принимал участие и Валуев. 19 апреля 1874 г. Александр II утвердил «Правила о метрической записи браков, рождения и смерти раскольников» [2, с. 509-510].

Следует отметить, что в конце дневника помещены обширные авторские комментарии, которые Валуев назвал «примечаниями». В них он сделал попытку подвести итоги своей семилетней деятельности на посту министра внутренних дел. Среди прочих своих достижений он упомянул также, что им «дано новое направление делам о раскольниках, подняты вопросы об улучшении внутреннего быта православной церкви и духовенства, об отношениях православной церкви к другим христианским вероисповеданиям» [1, с. 330].

Далее рассмотрим, каким образом представленная выше деятельность Валуева как участника проведения церковной реформы в России отразилась в коллекции законодательных документов и изданий по вопросам религии в его личной библиотеке.

В его коллекции находятся два разных издания сборника «Собрание постановлений по части раскола». Первое издание было составлено и издано в 1858 г. по приказанию министра внутренних дел С.С. Ланского. В предисловии к нему дано краткое пояснение: «В этом собрании помещено в хронологическом порядке извлеченные из делопроизводства министерства внутренних дел постановления, которые были сообщены начальникам губерний, или переданы министерству в руковод-

ство. Большая часть собранных здесь постановлений не вошла ни в Полное собрание, ни в Свод законов» [с. V].

В собрание включены принятые министерством внутренних дел в период с 1734 г. по 1858 г. постановления о старообрядчестве и раскольничестве. Среди них «О дозволении старообрядцам иметь особые церкви и священников, рукоположенных от Епархиального архиерея» (12 марта 1798 г.); «О непреследовании раскольников за совершение браков, крещение младенцев, погребение умерших и других треб по их обрядам» (9 января 1826 г.); «О мерах к ослаблению раскола и о награде раскольников» (13 февраля 1837 г.) и др.

Интерес представляет принятое 20 января 1858 г. постановление «О порядке разрешения дел в отношении к раскольникам и отступникам от Православия». В нем приведены замечания, сделанные Александром II при рассмотрении им разных дел о раскольниках. Так, он пишет, что «несмотря на обилие у нас печатных книг и рукописных записок, история, статистика и законодательство раскола ещё весьма мало обработаны и что по этому незнание всех обстоятельств раскола затрудняет правительство не только при решении частных случаев о раскольниках, но в особенности при избрании правильной и твердой системы действия в отношении к расколу вообще» [18, с. 677–678]. Также император распорядился обсудить в Комитете по делам раскольников ряд вопросов, в том числе провести основательное исследование о расколе всех разных толков.

В сборнике помещены алфавитные указатели предметов и мест, а также хронологический указатель, по которому установлено, что в XVIII в. было подготовлено 10 постановлений, а за период с 1800 по 1825 г. – 62. Надо отметить, что в сборнике имеются пометы Валуева, сделанные карандашом на полях.

Второе издание «Собрания» вышло в 1875 г., на титульном листе указано, что оно исправленное и дополненное. Как дополнение в сборник включены постановления, принятые министерством внутрен-

них дел в период с 1859 по 1874 г., а также те, которые принимались по военному и удельному ведомствам. Последнее постановление «По предмету составления инструкции губернаторам, чинам полицейских и жандармейских управлений и лицам прокурорского надзора, касательно действий их вообще в отношении раскольников» датировано 13 декабря 1874 г. [19, с. 694].

В конце «Собрания» на страницах хронологического указателя также остались пометы владельца, сделанные красным карандашом. Так, например, Валуев отметил постановления: «О мерах к пресечению в Сибири раскола», «Каким именно секты должны быть признаваемы особенно вредными», «О порядке записывания раскольников в 10 народную перепись», «О порядке распределения раскольнических сект по степени вредности» и др. При этом установлено, что в тот период, когда Валуев возглавлял министерство внутренних дел, было подготовлено около 70 постановлений.

В коллекции сохранился и сборник «Собрание постановлений по части раскола, состоявшихся по ведомству Святейшего Синода», изданный в двух книгах в 1860 г. [20]. В первой книге содержатся постановления, которые были изданы Синодом в период с 14 февраля 1716 г. по декабрь 1800 г., а во второй – с июня 1801 г. по декабрь 1858 г.

Так, например, 20 февраля 1749 г. был издан закон «О недопущении раскольников в Устюгской провинции до сборищ, побегов и самосожжения»; 18 июля 1756 г. – «О недопустимости раскольников строиться в особливых отдаленных местах и проводить там сожжение»; 2 декабря 1858 г. – «О дозволении малолетним детям раскольников, крещенным в Православной вере, при отправлении матерей их, вместе с мужьями-преступниками, в ссылку, следовать за ними» и др.

Как сказано выше, в коллекцию, кроме сборников законодательных документов, входят и отдельные сочинения,

касающиеся богословия, общих вопросов религии. Рассмотрим некоторые из них.

В период с 1849 по 1853 г. в Петербурге в пяти томах вышло сочинение «Православно-догматическое богословие» историка церкви Макария [10, 11]. Макарий, в миру М.П. Булгаков (1816–1882), был профессором богословия, преподавал в Петербургской духовной академии, затем стал и её ректором. В апреле 1879 г. он получил сан митрополита Московского и Коломенского.

В коллекции имеются только первый и третий тома его сочинения. В первом томе во введении автор пояснил: «Православно-догматическое богословие, понимаемое в смысле науки, должно изложить христианские догмы в систематическом порядке, с возможною полнотою, ясностью и основательностью, и притом не иначе, как по духу православной церкви» [10, с.3.].

В 1860 г. был издан сборник «О православии в отношении к современности», в котором помещено пятнадцать статей профессора Московской духовной академии, архимандрита Феодора, известного в миру как А.М. Бухарев (1822–1871) [21]. Среди них «Двенадцатые церковные праздники», «О современности в отношении к православию», «Вразумление раскольников из Евангелия», «Учение апостола Павла об антихристе» и др.

Интерес представляет статья «Явление Христа миру. (Картина Иванова)», где Феодор представил свое впечатление от картины А.А. Иванова, которая в 1858 г. была привезена из Италии в Россию и показана в Зимнем дворце, а затем в Академии художеств. Феодор пишет: «Общее всей картины, что и поражает и услаждает ваши взоры, это – свобода и непринужденность лиц, их выражения и положения; не видно ни в ком и ни в чем ни внешнего, ни духовного стеснения; всякий является вам просто, таким, каким он есть, каким его Господь застал и нашел благодатию Своего явления» [21, с. 226].

Как уже отмечалось, первая встреча Валуева с игуменом Парфением состоя-

лась в декабре 1863 г. В его библиотеке сохранилось шесть сочинений Парфения. Среди них «Опровержение записки о русском расколе» (М., 1864), «Обличение ответов, данных раскольниками в защиту своего нового, так называемого австрийского священства» (М., 1864), «Меч духовный на поражение раскольнической апологии». (М., 1864), «Книга, возобличение на поморские ответы Андрея Денисова с сотрудниками» (М., 1867) и др.

В коллекции имеется сборник «Пятидесятилетний юбилей высокопреосвященнейшего Арсения, митрополита Киевского и Галицкого, Киево-Печерской Успенской лавры священно - архимандрита», который был издан в 1873 г. В книге приведен текст «высочайшего рескрипта» от имени Александра II, преподнесенный юбиляру 3 августа 1873 г., дано описание юбилейного празднества, а также опубликовано 135 приветственных писем, телеграмм и адресов от разных лиц. В конце книги помещена фотография, на которой изображены четыре архиепископа и три епископа, а в центре митрополит Арсений. Указано, что фотография печаталась в Киево-Печерской лавре 6 августа 1873 г.

В 1877 г. в Москве были изданы «Письма митрополита московского Филарета к наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандриту Антонию». В двух томах были опубликованы 1700 писем, написанных Филаретом, в миру В. М. Дроздовым (1782–1867), за период с 1831 по 1867 г. В библиотеке Валуева имеется только первый том, в котором опубликовано 308 писем [22]. Экземпляр был ему подарен графом Д.А. Толстым. На правом форзаце книги сохранилась его надпись: *«Петру Александровичу Валуеву. От всей души преданного и благодарного гр. Дм. Толстого. 27 апр. 1877. Сергиевская».*

Рассмотрена только небольшая часть отдельных изданий, входящих в коллекцию, которая насчитывает около 50 экземпляров книг. Следует упомянуть некоторые издания, касающиеся общих разных вопросов религии. Среди них «Сведения о единоверческих церквах, в особенности же

обустройстве их в Москве» (М., 1858), «Сборник для истории старообрядчества» И. Попова (М., 1861), «Сказание о начале и настоящем положении Спасо-Преображенного Гуслицкого монастыря» (М., 1863), «Православное догматическое богословие» архиепископа Филарета (Чернигов, 1864), «История описания Московского. Знаменского монастыря» И. Спаского (М., 1866), и др.

После отставки в 1881 г. Валуев занялся литературной и переводческой деятельностью. Некоторые его произведения религиозного содержания были запрещены духовной цензурой как близкие к протестантизму. Так, в дневнике 27 января 1884 г. он пишет: «Мой перевод "Communion-Buch'a" Канффа не пропущен духовной цензурой. "В протестантском духе и не согласно с учением православной церкви". Да будет так. Продолжаю начатую другую работу. За неё, если понадобится, можно будет заступиться» [3, с. 474].

Надо отметить, что Петр Александрович Валуев был глубоко верующим человеком с христианскими моральными

убеждениями. Последнее подтверждается записью в дневнике, сделанной им 21 мая 1883 г.: «Настроение невыносимо тяжелое. Не удовлетворяют меня все книги, в которых я ищу себе утешительных и ободряющих впечатлений. Только книга книг, Библия, составляет исключение» [3, с. 466]. Вероятно, что семейные обстоятельства и такое пессимистическое настроение побудили графа в 1885 г. принять решение о продаже своей библиотеки Министерству народного просвещения для первого сибирского университета, который строился в Томске.

Представленная в его личной библиотеке коллекция законодательных документов по расколу и сочинений религиозной тематики, рассмотренные с привлечением дневниковых записей Валуева, свидетельствуют о том, что он глубоко вникал в суть вопросов, связанных с положением в России православной церкви, духовенства и раскольников и целенаправленно сформировал коллекцию изданий по разным вопросам религии.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ проекта «Родовые библиотеки русской аристократии и проблема читателя», грант № 19-012-00038.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х тт. Т. 1. 1861-1864. М., АН СССР, 1961. 422 с.
2. Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х тт. Т. 2. 1865-1876. М., АН СССР, 1961. 588 с.
3. Граф П.А. Валуев в 1881-1884 годах. [Дневник] // О минувшем. Исторический сборник. СПб., 1909. С. 417-480.
4. Ильина О.Н. Изучение личных библиотек в России. Материалы к указателю литературы на русском языке за 1934–2006 гг. СПб., изд-во «Сударыня», 2008. 502 с.
5. Кельсиев, В. И. Сборник правительственных сведений о раскольниках. Вып. 1. Лондон: Trübner and Co, (Вольная русская тип.), 1860. 221 с.
6. Колосова Г.И. Авторские инскрипты в книгах из личной библиотеки графа Валуева // Гуманитарный научный вестник. Смоленск, 2020. №10. С. 192–199. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Kolosova.pdf>
7. Колосова Г.И. Запрещенные цензурой русские издания второй половины XIX века в книжном собрании графа П.А. Валуева // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2020. № 37. С. 246–257.
8. Колосова Г.И. Коллекция учебников и изданий по вопросам образования в России в библиотеке графа П.А. Валуева // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2021. № 41 С. 283–293.

9. Колосова Г.И. Русские издания в книжном собрании графа П.А. Валуева, хранящемся в Научной библиотеке Томского государственного университета // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 34. С. 241–251.
10. Макарий, епископ. Православно-догматическое богословие. Т. 1. СПб., 1849. 454, IV с.
11. Макарий, епископ. Православно-догматическое богословие. Т. III. СПб., 1851. 324, IV с.
12. Маркова А.И. Личная библиотека Фон Мек в фонде отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета // Рукописи. Редкие издания. Архивы. Из фондов отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ. М.: МГУ, 2013. С. 261–285.
13. Мудрова Н.А. Библиотека Строгановых (вторая половина XVI – начало XVIII в.). Екатеринбург: УрО РАН, 2015. 540 с.
14. Новицкая Н.А. Издания на иностранных языках в составе книжного собрания графа П.А. Валуева в Научной библиотеке Томского государственного университета // Язык и культура. 2019. №47. С. 36–58.
15. Поплавская И.А. Библиотека графа Г.А. Строганова в Томске: история формирования и изучения. Томск, Издательский Дом ТГУ, 2020. 254 с.
16. Пятидесятилетний юбилей высокопреосвященнейшего Арсения, митрополита Киевского и Галицкого, Киево-Печерской Успенской лавры священно-архимандрита. Киев, 1873. 176 с., 1 фототгр.
17. Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века Ч.1. Книги и периодические издания. 2-е изд. М.: ГБЛ, 1981. 199 с.
18. Собрание постановлений по части раскола. СПб., 1858. 781 с.
19. Собрание постановлений по части раскола. СПб., 1875. 759 с.
20. Собрание постановлений по части раскола, состоявшихся по ведомству Св. Синода. Кн. 1-2. (1716–1800). СПб., 1860.
21. Феодор, архимандрит. О православии в отношении к современности в разных статьях. СПб., 1860. 334 с.
22. Филарет митрополит. Письма митрополита московского Филарета к наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандриту Антонию. 1831–1867 гг. Т. 1. 1831–1841. М., 1877. 434 с.; 1 портрет.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Valuev P.A. Dnevnik P.A. Valueva, ministra vnutrennih del. V 2-h tt. T. 1. 1861-1864. M., AN SSSR, 1961. 422 s.
2. Valuev P.A. Dnevnik P.A. Valueva, ministra vnutrennih del. V 2-h tt. T. 2. 1865-1876. M., AN SSSR, 1961. 588 s.
3. Graf P.A. Valuev v 1881-1884 godah. [Dnevnik] // O minuvshem. Istoricheskij sbornik. SPb., 1909. S. 417-480.
4. P'ina O.N. Izuchenie lichnyh bibliotek v Rossii. Materialy k ukazatelju literatury na russkom jazyke za 1934–2006 gg. SPb., izd-vo «Sudarynja», 2008. 502 s.
5. Kel'siev, V. I. Sbornik pravitel'stvennyh svedenij o raskol'nikah. Vyp. 1. London: Trübner and C°, (Vol'naja russkaja tip.), 1860. 221 s.
6. Kolosova G.I. Avtorskie inskripty v knigah iz lichnoj biblioteki grafa Valueva // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. Smolensk, 2020. №10. S. 192–199. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Kolosova.pdf>
7. Kolosova G.I. Zapreshhennye cenzuroj russkie izdaniya vtoroj poloviny XIX veka v knizhnom sobranii grafa P.A. Valueva // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologija i iskusstvovedenie. 2020. № 37. S. 246–257.
8. Kolosova G.I. Kollekcija uchebnikov i izdanij po voprosam obrazovanija v Rossii v biblioteke grafa P.A. Valueva // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologija i iskusstvovedenie. 2021. № 41 S. 283–293.
9. Kolosova G.I. Russkie izdaniya v knizhnom sobranii grafa P.A. Valueva, hranjashhemsja v Nauchnoj biblioteke Tomskogo gosudarstvennogo universiteta // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologija i iskusstvovedenie. 2019. № 34. S. 241–251.
10. Makarij, episkop. Pravoslavno-dogmaticheskoe bogoslovie. T. 1. SPB., 1849. 454, IV s.

11. Makarij, episkop. Pravoslavno-dogmatičeskoe bogoslovie. T. III. SPB., 1851. 324, IV s.
12. Markova A.I. Ličnaja biblioteka Fon Mek v fonde otdela redkih knig i rukopisej Nauchnoj biblioteki Moskovskogo universiteta // Rukopisi. Redkie izdanija. Arhivy. Iz fondov otdela redkih knig i rukopisej Nauchnoj biblioteki MGU. M.: MGU, 2013. S. 261–285.
13. Mudrova N.A. Biblioteka Stroganovyh (vtoraja polovina XVI – nachalo XVIII v.). Ekaterinburg: UrO RAN, 2015. 540 s.
14. Novickaja N.A. Izdanija na inostrannyh jazykah v sostave knizhnogo sobranija grafa P.A. Valueva v Nauchnoj biblioteke Tomskogo gosudarstvennogo universiteta // Jazyk i kul'tura. 2019. №47.S.36–58.
15. Poplavskaja I.A. Biblioteka grafa G.A. Stroganova v Tomske: istorija formirovanija i izučeniija. Tomsk, Izdatel'skij Dom TGU, 2020. 254 s.
16. Pjatidesjatiletij jubilej vysokopreosvjashhennejshego Arsenija, mitropolita Kievskogo i Galickogo, Kievo-Pecherskoj Uspenskoj lavry svjashhenno-arhimandrita. Kiev, 1873. 176 s., 1 fotogr.
17. Svodnyj katalog ruskoj nelegal'noj i zapreshhennoj pečati XIX veka Ch.1. Knigi i periodičeskie izdanija. 2-e izd. M.: GBL, 1981. 199 s.
18. Sobranie postanovlenij po časti raskola. SPB., 1858. 781 c.
19. Sobranie postanovlenij po časti raskola. SPB., 1875. 759 s.
20. Sobranie postanovlenij po časti raskola, sostojavshihsja po vedomstvu Sv. Sinoda. Kn. 1-2. (1716–1800). SPb., 1860.
21. Feodor, arhimandrit. O pravoslavii v otnošenii k sovremennosti v raznyh stat'jah. SPb., 1860. 334 s.
22. Filaret mitropolit. Pis'ma mitropolita moskovskogo Filareta k namestniku Svjato-Troickoj Sergievoj lavry arhimandritu Antoniju. 1831–1867 gg. T. 1. 1831–1841. M., 1877. 434 s.; 1 portret.

Поступила в редакцию 17.09.2021.

Принята к публикации 21.09.2021.

Для цитирования:

Колосова Г.И. Коллекция законодательных документов по расколу и изданий религиозной тематики в личной библиотеке графа П.А. Валуева // Гуманитарный научный вестник. 2021. №9. С. 21-29. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/09/Kolosova.pdf>